

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Проблема становлення саморегуляції поведінки та діяльності постійно актуалізується вченими різних галузей психологічної науки. Вивчення цієї проблеми знайшло відображення у вихідних положеннях загальної психології, де аспект регуляції поведінки представлено як структурний компонент особистості та її діяльності (Л. Виготський, О. Леонт'єв, Б. Ломов, Г. Костюк, С. Рубінштейн). У віковій і педагогічній психології увага дослідників була сконцентрована навколо таких питань, як ціннісна саморегуляція (І. Кон, В. Семенов, В. Ядов), мотиваційна (О. Ксенофонтова, А. Файзуллаєв), емоційна (Я. Рейковський, О. Чебикін), вольова (В. Іванніков, В. Селіванов), моральна (Б. Братусь, П. Якобсон), особистісна саморегуляція (К. Абульханова-Славська, І. Чеснокова).

Значну цінність у дослідженні проблем регуляції й саморегуляції поведінки мають праці зарубіжних вчених (Д. Аткинсон, Д. Роттер, Х. Хекхаузен, Г. Шерінгтон), предметом вивчення яких були мотиваційні установки: життєві цілі, локус контролю, прагнення до успіху, когнітивний дисонанс.

У роботах К. Абульханової, П. Анохіна, В. Моросанової, Б. Зейгарник саморегуляція розглядається як інтегральна характеристика особистості, результат взаємодії регуляторних систем різного рівня, наприклад, психічного і особистісного (К. Абульханова), психічного, операційно-технічного, особистісно-мотиваційного (Б. Зейгарник); довільного, мимовільного (Л. Дика), діяльнісного (суб'єкт-об'єктного) й особистісного (суб'єкт-суб'єктного) (Конопкін О., 1980; Пейсахов М., 1984) тощо.

За аналогією з елементами (механізмами) системи саморегуляції діяльності, виділеними О. Конопкіним (Конопкін

О., 1980), М. Пейсахов (Пейхасов М., 1984), виділяє етапи (механізми) особистісної саморегуляції (самоуправління): *аналіз протиріч життєвої ситуації, прогнозування* (модель-прогноз майбутніх дій і подій), *цілепокладання* (суб'єктивна модель бажаного на основі створення системи стратегічних і тактичних цілей життя), *планування* (модель засобів досягнення мети – розробка стратегічних, тактичних, оперативних планів), *критерій оцінки якості* (оцінка успіхів у реалізації плану), *прийняття рішення* (перехід від плану до дій), *самоконтроль* (інформація про виконання планів у реальному спілкуванні, поведінці, діяльності), *корекція* (зміна реальних дій, поведінки, спілкування, а також, за необхідності, самої системи самоуправління). У сукупності ці послідовні етапи складають повний цикл самоуправління як цілеспрямованих змін, мету яких ставить сама людина, яка самостійно керує своїми формами активності. Ступінь розвитку кожного з *восьми ланцюгів* процесу самоуправління (визначених за методикою М. Пейсахова) виступає в якості емпіричних корелятивів рівня сформованості основних механізмів системи особистісної саморегуляції.

Значна частина робіт присвячена вивченню особливостей саморегуляції поведінки зростаючої особистості (Л. Божович, І. Дубровіна, Б. Круглов, Л. Осьмак, Г. Цукерман, Д. Фельдштейн та ін.). Докладніше даний аспект вивчався у старшому дошкільному (В. Котирло) та юнацькому віці (О. Ксенофонтова, Ю. Миславський). Проблемі саморегуляції поведінки у перехідному віці присвячені роботи М. Боришевського, в яких доводиться, що раціональне управління психологічними механізмами саморегуляції поведінки підлітків визначає їх особистісний розвиток.

У той же час, незважаючи на численність досліджень з проблематики регуляції поведінки, психологічні особливості становлення особистісного рівня регуляції поведінки та діяльності в складний період переходу від дитинства до дорослості не були предметом спеціального дослідження.

У нашому дослідженні використовувалися шкала Q₃ (високий самоконтроль–низький самоконтроль) методики Кеттела, шкала «очікування внутрішнього-зовнішнього

контролю» шкали СПА як показник рівня розвитку внутрішнього контролю (самоконтролю), а також шкали методики «Здатність самоуправління» М. Пейсахова. У дослідженні взяли участь 50 п'ятикласників, 49 семикласників, 52 дев'ятикласника і 42 одинадцятикласника (учні ЗСШ № 57, № 111 м. Кривого Рогу).

Дослідження особливостей становлення нових форм і механізмів внутрішньої регуляції поведінки і діяльності в підлітково-юнацькому віці показало, що в середньому підлітковому віці (7 кл.) режим функціонування змінюється, набуває нових якісних характеристик, що наближує його до особливостей функціонування старших підлітків, хоча генетично ще відтворює модель функціонування молодшого підліткового віку (5 кл.). У період старшого підліткового віку (9 кл.) відбувається єдиний за змістом психологічних трансформацій процес зміни характеру функціонування, який відрізняється від його моделей у попередньому і наступних вікових періодах.

За результатами дослідження в період старшого підліткового віку (9 кл.) зафіксоване: різномодальне зниження ефективності функціонування компонентів системи особистісної саморегуляції; «погіршення» поведінкового симптомокомплексу старших підлітків, які в цілому охарактеризовані експертами як такі, що мають найгірші показники особистісно зрілої поведінки (порівняно з іншими віковими групами).

Виявлені тенденції є емпіричним корелятом складного процесу реорганізації структур вікового розвитку, пов'язаного з виникненням низки психологічних новоутворень як якісно нових внутрішніх регуляторів поведінки і діяльності. Таким чином, становлення важливих новоутворень підліткового віку – нових форм самосвідомості (почуття дорослості та ін.), виникнення пізнавального й афективного компонентів ціннісних орієнтацій – відбувається одночасно з суттєвими зрушеннями в системі внутрішньої регуляції поведінки і діяльності.

Можна зробити висновок, що процес «зняття» новоутворень в якісно новому рівні психічної регуляції (особистісної саморегуляції) і пов'язана з цим реорганізація

структур розвитку супроводжуються в старшому підлітковому віці явищами тимчасової і закономірної дестабілізації поведінкового симптомокомплексу, що виявляється у зниженні здатності підлітків демонструвати стабільну відповідальну, самостійну, довільну поведінку.

DOI: 10.5281/zenodo.5843323

Кононов І. Ф.

МАСОВА СВІДОМІСТЬ І МАНІПУЛЯТИВНІ ПРАКТИКИ ВЛАДИ (ВИПАДОК УКРАЇНИ)

Масова свідомість з часів Гюстава Лебона (Le Bon, 1894) і Габріеля Тарда (Tarde, 1892) є одним з пріоритетних напрямків дослідження соціологів і соціальних психологів. У кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. ці дослідження здійснювалися в широкому контексті особливої картини соціального світу, яка була рефлексом індустріального капіталізму. Урбанізований світ масового виробництва породжував великі прошарки людей, зайнятих стандартною діяльністю. Подібна реальність передбачала формування людей особливого типу, які здатні до тривалої стандартизованої діяльності в межах дисциплінарних інститутів (Фуко, 2020). Вони мусили мати спільну освіту і професійну підготовку для відповідних професійних груп. У цілому ж у суспільствах тодішнього періоду формувались великі маси людей, які займали однакове положення в масовому виробництві і масовому споживанні. Їх духовні потреби задовольняла масова культура. У філософів виник образ масової людини – з усередненою свідомістю, з посереднім рівнем інтелекту. Почалася тривала дискусія про «повстання мас», яке спрощує суспільство, спрощує культуру, спрощує особистість і веде до вождізму та виникнення різних політичних режимів тоталітарного типу (Ortega y Gasset, 1929).

Без сумніву, ця картина соціального світу є надто однозначною, а тому спрощеною. В дійсності в соціальних процесах тогочасних індустріальних суспільств співіснували суперечливі тенденції атомізації і корпоративізації, масовізації й